

ТУРИЗМ - ИСТОЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Солаева Шахноза

Национальный исследовательский университет ТИИИМСХ, ассистент кафедры
экономики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15524816>

Аннотация. В статье освещаются некоторые результаты проводимых реформ по созданию устойчивого развития туризма в Узбекистане. Исследуется основные факторы, влияющие на рост привлекательности страны

Ключевые слова: Устойчивый туризм, Туризм Узбекистана, Экономическое развитие, Стабильность. Реформы, Увеличение потока туристов, Статистика, Привлекательность страны, Благополучие населения.

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда барқарор туризмни таъкил этиш, ривожлантириш борасида амалга оширилаётган ислохатлар ва унинг айрим натижалари ёритилган. Мамлакатнинг туристлар учун жозибadorлигини оширишга таъсир этувчи омиллар тахлил қилинган.

Калим сўзлар: Барқарор туризм, Туризм, Ўзбекистонда туризм, Иқтисодий ривожланиш, Барқарорлик, Ислохатлар, Туристлар сонини кўпайтириш, Статистика, Мамлакат жозибadorлигини ошириш, Аҳоли фаровонлиги.

Туризм становится одной из важных отраслей мировой экономики. Эта сфера играет важную роль в обеспечении занятости и увеличении доходов населения многих стран. Большинство стран установлена порядок что от полученного туристической деятельности дохода 30 процентов выделяются людям в качестве заработной платы. Однако в промышленности и других отраслях этот показатель не превышает 10 процентов. Следовательно, развитие туризма служит экономической стабильности и процветанию стран.

Узбекистан, с его богатым культурным и историческим наследием, гостеприимным народом и прекрасной природой, имеет большой потенциал в сфере туризма. В нашей стране насчитывается более 800 объектов культуры. Некоторые из них включены в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз и Термез известны во всем мире.

Согласно исследованию "Индекса развития путешествий и туризма," опубликованному Всемирным экономическим форумом, Узбекистан был признан "Самой активной страной в мире по развитию туризма" в 2024 году. Это признание свидетельствует о растущем внимании к привлечению международных туристов и развитию устойчивого туризма в нашей стране.

В октябре 2024 года на церемонии, проходившей в Лондоне, Узбекистан стал победителем престижной премии "Wanderlust Reader Travel Awards 2024" в номинации "Лучшее развивающееся направление." По итогам конкурса национальной туристической премии, проведенного российским журналом "Russian traveler," Узбекистан был признан "Лучшим туристическим направлением среди стран СНГ" в 2024 году. Туристическая сеть

растет. В частности, за 11 месяцев 2024 года прибыло более 9,4 миллиона туристов. Тогда как в 2016 году эта цифра составляла 1,3 миллиона, а в 2022 году - 5,2 миллиона.

В 2024 году в общей сложности 9,4 миллиона иностранных туристов посетили Узбекистан с туристическими и другими целями, а экспорт предоставленных им туристических услуг составил 3,1 миллиарда долларов. Эти показатели выросли в 1,5 раза по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Средняя активность туристов из Европы, дальнего и ближнего зарубежья в 2024 году увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом.

Число туристов из соседних стран и стран СНГ увеличилось в 1,3 раза по сравнению с 2022 годом, а из дальнего зарубежья - в 2,5 раза. Китай посетил в 1,3 раза больше туристов, Италия - в 4,3 раза больше, Индия - в 3,8 раза больше, Германия - в 2,1 раза больше, Турция - в 1,4 раза больше, а Южная Корея - в 2 раза больше. Число туристов, прибывших из Индонезии с целью паломнического туризма, увеличилось в 14,6 раза, а из Малайзии - в 6,1 раза. 25-26 апреля в городе Хива под девизом "Шахрисабз - туристическая столица Организации экономического сотрудничества" и "Хива - туристическая столица исламского мира в 2024 году" 31 мая - 2 июня 2024 года на высоком уровне прошли XII заседание министров туризма государств-членов Организации исламского сотрудничества.

С этой точки зрения, меры, которые будут реализованы в 2025 году, имеют особое значение. Целью этого является предотвращение ущерба окружающей среде, природе территории и региона, животному миру и биоразнообразию. Впервые в марте, августе и сентябре во всех регионах были организованы ярмарки внутреннего туризма. Эти ярмарки посетили около 1700 субъектов предпринимательства в сфере внутреннего туризма, всего более 18 000 участников. В рамках ярмарки было подписано более 1300 договоров и соглашений на сумму около 20,0 млрд. сумов, связанных с организацией внутренних поездок.

Согласно данным "ООН Туризм" (Всемирной туристской организации), Узбекистан был назван "вторым лучшим направлением" в мире по доходам (экспорту) от туристических услуг, увеличившись более чем вдвое (+133%) по сравнению с 2019 годом. Узбекистан достиг лучшего показателя среди европейских дестинаций по увеличению экспорта туризма

Туризм является одним из перспективных направлений развития экономики Узбекистана. В последние годы государство активно работает над увеличением экспорта туристических услуг, что способствует привлечению иностранной валюты, созданию новых рабочих мест и развитию регионов. Улучшение транспортной и гостиничной инфраструктуры, упрощение визовых процедур, продвижение национального культурного и исторического наследия за рубежом стали важными мерами в этом процессе. Узбекистан активно участвует в международных выставках, рекламных кампаниях и развивает новые туристические маршруты, что позволяет ежегодно увеличивать поток иностранных туристов. Развитие экспорта туризма играет важную роль в укреплении экономической стабильности страны и повышении ее международного имиджа.

На рост экспорта туризма в Узбекистане влияют несколько ключевых факторов. Во-первых, это улучшение транспортной доступности: развитие авиационных сообщений, железнодорожной сети и автомобильных дорог облегчает приезд иностранных туристов. Во-вторых, упрощение визового режима, в том числе введение электронных виз и безвизового въезда для граждан многих стран, способствует увеличению туристического

потока.

В-третьих, важную роль играет активная государственная политика по продвижению национального туристического бренда за рубежом через участие в международных выставках, рекламных кампаниях и культурных мероприятиях. Четвертым фактором является развитие туристической инфраструктуры: строительство новых отелей, ресторанов, туристических комплексов, создание современных экскурсионных маршрутов и сервисов. Пятым фактором выступает сохранение и популяризация богатого культурного, исторического и природного наследия Узбекистана, которое привлекает туристов, интересующихся древней историей, архитектурой и традициями. Наконец, рост качества туристических услуг, обучение кадров и внедрение международных стандартов сервиса усиливают привлекательность страны на глобальном туристическом рынке.

В целях создания дополнительных удобств для туристов в Узбекистане принят ряд мер. В настоящее время сектор туризма в стране быстро развивается, и услуги в различных секторах меняются и улучшаются. Об основных возможностях и удобствах, созданных для туристов, можно сказать следующее. Сфера туризма повышает туристическую привлекательность страны за счет обеспечения экологической устойчивости и развития "зеленого" туризма.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 8 июля 2024 года "О мерах по развитию инфраструктуры махаллей города Ташкента и созданию удобств для населения" в районе города Ташкента планируется создать "Гастрономические и туристические улицы" протяженностью 18,9 км, работающие в режиме 24/7.

В целом, намечены меры по созданию единого национального туристического бренда, направленного на продвижение туристического продукта Республики Узбекистан на внутреннем и внешнем туристических рынках, укрепление его имиджа как страны, безопасной для путешествий. Создание единого бренда позволит повысить узнаваемость Узбекистана на международной арене, усилить доверие туристов и инвесторов, а также сформировать устойчивый интерес к стране как к центру богатой истории, культуры и традиций.

Программа, разработанная для Года охраны окружающей среды и "зеленой" экономики, открывает новый этап в обеспечении экологической и экономической стабильности в нашей стране. Этот документ будет способствовать не только охране природы, но и устойчивому развитию страны посредством экономического роста, социальной справедливости и улучшения здоровья. Его эффективная реализация превратит Узбекистан в пример "зеленой" экономики и экологического развития в регионе.

Заключение

Туризм является важнейшим фактором экономической стабильности и роста благосостояния стран и регионов. Он способствует созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры, увеличению налоговых поступлений и привлечению иностранных инвестиций. Туристическая отрасль оказывает мультипликативный эффект на смежные сферы экономики, стимулируя производство, торговлю, транспорт и сферу услуг.

В современном мире, где усиливается глобальная конкуренция за туристические потоки, особенно важны меры по укреплению имиджа страны, улучшению качества туристических услуг и продвижению национального бренда. Комплексный подход к

развитию туризма обеспечивает устойчивое экономическое развитие, укрепляет международные связи и способствует сохранению культурного и природного наследия.

Таким образом, туризм не только приносит прямую экономическую выгоду, но и формирует позитивные социальные изменения, укрепляя экономическую устойчивость и открывая новые перспективы для благополучия нации.

Предложение; 1. В условиях усиливающихся глобальная конкуренция за туристические потоки, особенно важны меры по укреплению имиджа страны, улучшения качества туристических услуг.

2. Для улучшения качества услуг необходимо создать специальные курсы экскурсоводов где изучались история, культурное наследия нашего народа. Экскурсоводы знали минимум два иностранного языка систематически направляют на стажировки в ведущие туристические компании.

3. Для активизации участия местного населения в организации деятельности туризма необходимо создать законодательную базу стимулирования.

REFERENCES

1. Хидиров К. Платформа "Зеленый предприниматель" предоставляет новые возможности предпринимателям // "Новый Узбекистан," 10 января 2025 г. No 6 (1332).
2. Рафиков К. Шавкат Мирзиёев: "Я посвятил свою жизнь этому народу" // "Народное слово," 22 мая 2024 г., No 99 (8722).
3. Мирзиёев Ш.М. Устойчивый экономический рост - важный фактор обеспечения благосостояния населения // "Народное слово," 14 июня 2023 г., No121 (8464).
4. Выступление Президента Шавката Мирзиёева на встрече с предпринимателями // "Народное слово," 1 января 2025 г., No1 (8896); "Новый Узбекистан," 21 декабря 2024 г., No259 (1220).
5. Нормуродов Ш. Давайте рационально использовать экологически чистые источники энергии солнца, ветра и воды // "Новый Узбекистан," 19 декабря 2024, No257 (1218).
6. Иноятлов У. Социальное государство - инклюзивное общество // "Новый Узбекистан," 18 декабря 2024 г., No2556 (1317).
7. Мирзиёев Ш.М. Выступление Президента Узбекистана на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН // "Народное слово," 20 сентября 2023 г., No197 (8540).
8. Обращение Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису и народу Узбекистана // "Новый Узбекистан," 21 декабря 2022 г., No259 (781).
9. Бобоназарова Дж. Мы не должны быть равнодушны к звонку бдительности // "Народное слово," 4 января 2025 г., No2 (8897).
10. Выступление вновь избранного Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на совместном заседании палат Олий Мажлиса, посвященном церемонии вступления в должность // "O'zbekiston ovozi," 19 июля 2023 г., No27 (32.773).
11. Бобоназарова Дж. Мы не должны быть равнодушны к звонку бдительности // "Народное слово," 4 января 2025 г., No2 (2897).
12. Сувонов Л. Гармония с Матерью-Природой // Новый Узбекистан, 29 декабря 2024 г., No265 (1326).
13. Сувонов Л. Гармония с Матерью-Природой // "Новый Узбекистан," 29 декабря 2024 г., No 265 (1326), Там же, страница 36.

14. Роль общественных экологических организаций в охране окружающей среды // "Jamiyat," 26 декабря 2024 г., No 52 (921).
15. Исмаилов М. Центр микропромышленности и обслуживания на месте свалки // Газета "Ишонч," 7 января 2025 г., No4-5 (5069).
16. Конституция Республики Узбекистан. -Т.: Юридическая литература publish, 2023.- 34,36 стр.
17. Мухтаралиев С. Методическое руководство для общественного инспектора экологического контроля. -Т.: Эколого-издательская компания "Чинор ЭНК," 2016.-5-6 с.
18. Хакимов Н. Х. Экология человека. Монография. -Т.: "ЭКОНОМИКА," 2021.-28 стр.
19. Шодиев У. Самая активная страна по развитию туризма. Как Узбекистан в короткие сроки достиг такого статуса? // "Новый Узбекистан," 10 января 2025 г., No 6 (1332).
20. Эсонмуродов У. "Визитная карточка" страны // Газета "Жамият," 26 декабря 2024 г., No 52 (921).